

آنالیز و ارزیابی چگونگی سنتز و احیاء کاتالیست‌های نفتی و مشتقات‌شان و بررسی کاربردهای آن‌ها در صنعت نفت و گاز

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

dr.pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

تا آغاز قرن نوزدهم ماهیت کاتالیزورها ناشناخته بود، سرانجام در سال ۱۸۳۵ میلادی، ژان یاکوب شیمیدان سوئدی در بررسی واکنش‌های شیمیایی، یکی از خصوصیات مهم واکنش‌ها را سرعت انجام آن‌ها دانست. زیرا واکنش‌هایی که در آزمایشگاه انجام می‌شوند، باید از سرعت کافی برخوردار باشند تا بتوان واکنشی را دنبال کرده و با مشاهده آزمایش به نتایجی دست یافت. بنابراین برسلیوس فرایندهای کاتالیزوری را اینگونه توصیف می‌کند: کاتالیزورها موادی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند، ولی در واکنش مصرف نمی‌شوند. کاتالیزورها چه در کاربردهای صنعتی و چه در فرآیندهای بیولوژیکی اهمیت بسیاری دارند؛ زیرا در واکنش‌های صنعتی لازم است که سرعت واکنش به طریقی افزایش داده شود تا تولید فرآورده‌های حاصل از آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اگر چه می‌توان با افزایش دما سرعت واکنش را به مقدار قابل توجهی افزایش داد، ولی از آن جا که افزایش دما با مصرف انرژی همراه است، چنین اقدامی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. از سوی دیگر بسیاری از مواد نسبت به گرما حساس هستند و در اثر گرما تجزیه می‌شوند به همین دلیل مناسب‌ترین راه این است که برای سرعت دادن به واکنش‌های شیمیایی از کاتالیزورهای مناسب استفاده گردد. اما از آنجایی که کاتالیزورها در فرآیندهای شیمیایی مصرف نمی‌شوند و دست نخورده باقی می‌مانند، جداسازی و بازیابی آن‌ها غالباً ساده و سهل الوصول نیست. به همین دلیل طراحی کاتالیزورهایی که بازیافت آن‌ها آسان نیز باشد، هدفی ارزشمند برای دانشمندان بوده است و انگیزه لازم و کافی را برای ابداع و کشف کاتالیزورهای جدید ایجاد کند. این مقاله نسخه اصلی پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، با همین عنوان می‌باشد.

کلمات کلیدی: کاتالیست، نانو کاتالیست، نفت، کاتالیست نفتی، نانو کاتالیست نفتی